

JAHON TABIAT MUZEYLARI VA ULARNING FAOLIYATI XUSUSIDA

Isoqulova Aziza Otabek qizi

O'zbekiston davlat tabiat muzeyi rassom-restavratori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10332777>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahondagi tabiat muzeylari va ularning o'ziga xosligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy tarix muzeyi (tabiat muzeyi), shaxsiy kolleksiya, paleontologiya, artefakt, antropologiya, noyob eksponatlar, fiziologiya, arxeologiya.

ABOUT WORLD NATURE MUSEUMS AND THEIR ACTIVITIES

Abstract. This article provides information about the world's natural museums and their uniqueness.

Keywords: Natural history museum (nature museum), private collection, paleontology, artifacts, anthropology, rare exhibits, physiology, archaeology.

О МИРОВЫХ МУЗЕЯХ ПРИРОДЫ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В данной статье представлена информация о музеях природы мира и их уникальности.

Ключевые слова: Музей естественной истории (музей природы), частная коллекция, палеонтология, артефакты, антропология, редкие экспонаты, физиология, археология.

Tabiiy tarix muzeyi (yoki tabiat muzeyi) - bu hayvonlar, o'simliklar, zamburug'lar, ekotizimlar, geologiya, paleontologiya, iqlimshunoslik va boshqalarning joriy va tarixiy yozuvlarini o'z ichiga olgan tabiiy tarix kolleksiyalariga ega ilmiy muassasadir. Birinchi tabiiy tarix muzeyi XVI asr o'rtalarida Syurixda tashkil etilgan shveysariyalik olim Konrad Gessnerning muzeyi hisoblanadi. 1635-yilda Parijda tashkil etilgan Milliy tabiat tarixi muzeyi esa bugungi kunda tabiiy tarix muzeyi sifatida tan olinadigan shaklni olgan birinchi tabiiy tarix muzeyi edi. Ilk tabiat tarixi muzeylariga kirish cheklangan edi. Chunki ular odatda shaxsiy kolleksiyalar yoki ilmiy jamiyatlarning xoldinglari bo'lgan.

1683-yilda ochilgan Ashmolean muzeyi keng jamoatchilikka kirishga ruxsat beruvchi birinchi tabiiy tarix muzeyi edi.¹ Tabiiy tarix muzeyi odatiy muzey sifatida XVIII asrgacha mavjud emas edi. Jamoat va universitet binolari tadqiqot uchun foydalaniladigan kolleksiyalarni

¹ Штейн, Энди; Эванс, Бет Бингхэм, ред. (2009). Знакомство с индустрией развлечений. Нью-Йорк: Питер Лэнг. п. 115. ISBN 9781433103407.

joylashtirish uchun mavjud bo'lgan. Ammo zamonaviy ma'noda ular muzey emas, balki saqlash joylari bo'lib xizmat qilgan. Saqlangan barcha artefaktlar tadqiqot natijalari kataloglari ko'rinishida omma e'tiboriga havola qilingan va birinchi navbatda ilmiy bilimlar arxivi bo'lib xizmat qilgan. Saqlangan organizmlar odatda o'zlarining taksonomik tizimlarida joylashtirilgan va shunga o'xshash organizmlar bilan birga ko'rsatilgan. Muzeylar tomoshabinlarning xilma-xilligi haqida o'ylamadilar, aksincha, ekspert nuqtai nazarini standart sifatida qabul qildilar.²

1934-yilda Madridda Millatlar Ligasi tomonidan tashkil etilgan birinchi Xalqaro muzeyografiya kongressi bo'lib o'tdi.³ 1992-yil 10-maydan 1992-yil 15-maygacha Madridda Tabiiy tarix to'plamlarini saqlash bo'yicha Birinchi Jahon Kongressi bo'lib o'tdi.⁴ Artefaktlar kolleksiyalari joylashgan muzey binolari materiallar bilan to'lib toshgan bo'lsa-da, yangi bino qurish uchun yillar kerak bo'ladi. Boy davlatlar boshqa mamlakatlardan ekzotik artefaktlar va organizmlarni to'plashni boshlaganlarida, muammo yanada og'irlashdi. Muzeylarni moliyalashtirish aralash davlat yoki viloyat qo'llab-quvvatlashi va universitet mablag'laridan kelib chiqdi. Natijada turli xil rivojlanish tizimlari va maqsadlari paydo bo'ldi. Yangi tomoshabinlar uchun imkoniyatlar, to'lib-toshgan artefakt kolleksiyalari tabiiy tarix muzeylari uchun yangi dizaynlarga olib keldi. Muzeylarni ikki tomonlama tartibga solishni birinchi marta 1860-yillarda Britaniya muzeyi bilan ishlagan J.Eduard Grey taklif qilgan. Ushbu tartib ilm-fan bilan shug'ullanadigan tadqiqotchini jamoatchilik iste'mol qiladigan fandan ajratdi. Shunday qilib, muzeylar ko'rgazma zallarida joyni tejashga va ommaga kamroq va ko'proq yo'naltirilgan materiallarni taqdim etishga muvaffaq bo'lishdi. Bu, shuningdek, eksponatlarni yanada ehtiyotkorlik bilan tanlash imkonini berdi. Oddiy odamlarning o'rganishini osonlashtirdi va ularga tabiiy dunyoni yanada yaxlitroq tushunishga imkon berdi. Tabiiy tarix muzeylari turli organizmlar haqida hikoya qiluvchi dunyomiz tarixiga aylandi.⁵

Tabiat tarixi muzeyining asosiy roli ilmiy hamjamiyatni ularning tadqiqotlari uchun zamonaviy va tarixiy namunalar bilan ta'minlashdan iborat bo'lib, bu bizning tabiat dunyosi

² Террелл, Джон Эдвард (20 мая 2011 г.). «Глава 4: История исследований». Филдiana Антропология . 42 : 29–34. doi : 10.3158/0071-4739-42.1.29

³ «Международный конгресс музеологии» (PDF) . Международная музейная конференция 1934 года в перспективе . Настоящая Академия

⁴ Паласиос, Фернандо; Мартинес, Кармен; Томас, Барбара, ред. (1993). Международный симпозиум и Первый Всемирный конгресс по сохранению и сохранению коллекций естественной истории =: Simposio Internacional y Primer Congreso Mundial Sobre Preservacion y Conservacion de Colecciones de Historia Natural: Книга Конгресса = Libro del Congreso, Мадрид, Испания, 10-15 мая 1992 г. Мадрид, Испания: Мадридское сообщество.

⁵ Берковиц, Карин; Лайтман, Бернард, ред. (2017). Научные музеи в переходный период: культура экспозиций в Британии и Америке девятнадцатого века. Балтимор, Мэриленд: Проект Muse. ISBN 9780822944751. OCLC 991581593 .

haqidagi tushunchamizni yaxshilashi kerak. Ba'zi muzeylarda tabiat olamining go'zalligi va mo'jizalarini jamoatchilik bilan bo'lishish uchun ommaviy ko'rgazmalar mavjud; Ular "jamoat muzeylari" deb ataladi. Ba'zi muzeylarda tarix, san'at va ilm-fan bilan bog'liq bo'lganlar kabi asosiy kolleksiyalarga qo'shimcha ravishda tabiiy bo'lmagan tarix kolleksiyalari mavjud.⁶ Ushbu muzeylar Uyg'onish va Ma'rifat davrida Evropaning taniqli arboblari tomonidan qurilgan qiziquvchanlik kabinetlaridan kelib chiqqan. Tabiat olamidan olingan namunalari (garchi entsiklopedik to'planning bir qismi bo'lsa ham) eng qadimgi muzeylarning bir qismiga kiritilgan: Oksforddagi Ashmol muzeyi (Angliya), Londondagi Britaniya muzeyi va Parijdagi Milliy tabiiy tarix muzeyi kabilar. XIX asrda tabiiy fanlarning rivojlanishi bilan tabiat olamidan olingan buyumlarni namoyish etuvchi muzeylar gullab-yashnadi va ko'paydi. Qo'shma Shtatlar va Lotin Amerikasida ularning kolleksiyalariga ko'pincha jismoniy va ijtimoiy antropologiya, shuningdek, tabiiy fanlar ob'ektlari kiritilgan. Keyinchalik tabiatshunoslik muzeylari tabiatni muhofaza qilish va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi yangi tendentsiyalarga javob bera boshladi.

Amerika tabiiy tarix muzeyi dunyodagi eng nufuzli ilmiy va madaniy muassasalardan biridir. 1869-yilda tashkil etilganidan buyon muzey keng ko'lamli ilmiy tadqiqot, ta'lim va ko'rgazma dasturi orqali inson madaniyati, tabiiy dunyo va koinot haqidagi ma'lumotlarni kashf etish, sharhlash va tarqatish bo'yicha o'zining global missiyasini ilgari surdi. Muzey o'zining ko'rgazmalari va ilmiy to'plamlari bilan mashhur bo'lib, ular butun sayyora uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi va dunyo madaniyatlari panoramasini taqdim etadi.

Irlandiya Milliy muzeyi – Tabiat tarixi (irlandcha: Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra), ba'zan "O'lik hayvonot bog'i" deb ataladi, Irlandiya Milliy muzeyining filiali Dublindagi Merrion ko'chasida joylashgan. Tabiat tarixi to'plamiga zoologiya, geologiya va botanika bo'yicha subto'plamlar kiritilgan; Geologik kolleksiyalar asosan 1960-yillardan beri saqlanadi va botanika kolleksiyasi 1970-yilda Milliy botanika bog'iga ko'chirildi. Tabiat tarixi to'plami zoologiya va geologiya sohalarida 2 milliondan ortiq obektlarni o'z ichiga oladi. Ulardan 1 millioni hasharotlardir. Muzeyning birinchi qavatida joylashgan Irlandiya xonasida irland hayvonlari, xususan, yirik irland kiyiklarining bir nechta skeletlari namoyish etilgan. Bu va boshqa kiyiklarning ko'plab bosh suyaklari devorlarga o'rnatilgan. Birinchi qavatning qolgan qismini to'ldirilgan sutemizuvchilar, qushlar, baliqlar, shuningdek, Irlandiyada tug'ilgan yoki yashagan hasharotlar va boshqa hayvonlar egallaydi. Bo'rsiq, quyon va tulki kabi mavjud bo'lgan hayvonlarning ko'plab misollari yuz yildan ortiqroqdir. Bu shiftda bahaybat akula osilgan.

⁶ Аррисабалага и Бланш, Антони (1992). «Эльс-музей естественной истории, биоразнообразие или информация: что спасать?». Лауро . Музей естественных наук Гранольерса . 4 : 60–62. (на каталонском языке)

Irlandiya faunasining bir xonada bu guruhlanishi 1910-yilga to'g'ri keladi, o'shanda to'plamlar faqat taksonomiya bo'yicha emas, balki geografiya bo'yicha tashkil etilgan.

Field Museum of Natural History (FMNH), shuningdek, The Field Museum nomi bilan ham tanilgan, Chikagodagi (Illinoys shtati) tabiiy tarix muzeyi bo'lib, dunyodagi eng yirik muzeylardan biridir. Muzey o'zining ta'lim va ilmiy dasturlari hamda keng ko'lamli ilmiy namunalari va artefakt kolleksiyalari hajmi va sifati bilan mashhur. Har yili 2 milliongacha tashrif buyuruvchilarni jalb qiladigan doimiy ko'rgazmalar, fotoalbmlar, dunyoning turli mamlakatlaridagi zamonaviy madaniyatlar va bugungi kunning favqulodda tabiatni muhofaza qilish ehtiyojlarini ko'rsatadigan interfaol dasturlarni o'z ichiga oladi. Muzey o'zining birinchi yirik xayriyachisi, do'kon magnati Marshall Fild sharafiga nomlangan. Muzey va uning kolleksiyalari 1893- yilgi Butunjahon Kolumbiya ko'rgazmasi va yarmarkada namoyish etilgan artefaktlardan kelib chiqqan. Tabiat kolleksiyasi, Osiyo sutemizuvchilari va Afrika sutemizuvchilari kabi hayvonlar ko'rgazmalari va dioramalar tashrif buyuruvchilarga hayvonlar yashaydigan turli xil yashash joylarini yaqindan ko'rish imkonini beradi. Eng mashhurlari Tsavoning odamxo'r sherlaridir Arslonni yeyayotgan Mfuwe odami ham ko'rgazmada. Ko'rgazmada bir hujayrali organizmlar, perm sinapsidlari, dinozavrlar, yo'qolib ketgan sutemizuvchilar va ilk gominidlarning qoldiqlari namoyishga qo'yilgan. Dala muzeyining sutemizuvchilardan tashqari sinapsidlar kolleksiyasi 1100 dan ortiq kataloglangan namunalardan, jumladan 46 holotipdan iborat. Bazal sinapsidlar to'plami kazeid, ofiakodontid, edafozavr, varanopid va sfenakodontid turlarining 29 holotipini o'z ichiga oladi - katalogdagi namunalarning taxminan 88%.

Tabiiy tarix muzeyi (Nyu-York). U 1869 yilda Nyu-Yorkda tashkil etilgan. Ushbu muzeyda ilk bor dala ekspeditsiyalari o'rnatildi, tabiiy muhit, o'simlik va hayvonlar hayotini aks ettiruvchi dioramalar va boshqa ko'rgazmalar tashkil etildi. Muzey kolleksiyalarida 30 milliondan ortiq tur mavjud. Uning fotoalbom va hasharotlar to'plamlari dunyodagi eng kattalaridan biri, jumladan, ta'sirchan dinozavr va sutemizuvchilarning qoldiqlari. Muzey antropologiya, astronomiya, entomologiya, gerpetologiya, ixtiologiya, mineralogiya, ornitologiya va paleontologiya bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Muzeyda 485 000 tabiiy tarix kitoblaridan iborat kutubxona, shuningdek, fotosuratlar, filmlar va qo'lyozmalar to'plamlari mavjud.

Novosibirsk davlat o'lkashunoslik muzeyi. Tabiat muzeyida siz 1500 dan ortiq eksponatlarni birlashtirgan tabiiy fanlar ko'rgazmasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda muzeyning eng mashhur eksponati - paleontologlar "Matilda" deb nom bergan ayol mamontning to'liq

skeletidir. Xuddi shu xonada junli karkidonning skeleti, g'or ayig'ining rekonstruktsiyasi, shuningdek, dinozavrning toshga aylangan qoldiqlari mavjud.

Matilda 1940-yil iyul oyida Novosibirsk viloyati, Kochenevskiy tumani, Vaxrushevo qishlog'ining sharqiy chekkasida topilgan. Topilma joyi Oyosh daryosining o'ng qirg'og'ida joylashgan. Matildaning paydo bo'lishi butunlay tasodifan daryo bo'yida mahalliy qishloq bolasi tomonidan mamont tishini topishi tufayli sodir bo'ldi. Matilda skeletining taxminiy geologik yoshi 10-20 ming yilga to'g'ri keladi. Muzei qadimiy hayvonlarning haqiqiy qoldiqlari bilan mo'jizalar qoyasini yaratdi. Shuningdek, mintaqadagi eng katta Barsukovskaya g'orining parchasini qayta tikladi. Muzeining Novosibirsk viloyati tabiatiga bag'ishlangan zallarida mintaqamizda yashaydigan turli xil hayvonlar, hasharotlar va qushlar saqlanadi.

Moskvadagi K.A.Timiryazev nomidagi Davlat biologiya muzeyi. Moskvadagi K.A.Timiryazev nomidagi Davlat biologiya muzeyi 1922-yil 24-aprelda tashkil etilgan tabiatshunoslik muzeyidir. 1934-yildan beri muzey federal ahamiyatga ega bo'lgan me'moriy yodgorlik 1892-1915 yillarda Shchukin tasarrufida rus uslubida qurilgan Pyotr Ivanovich Shchukinning sobiq rus qadimiy muzeyi binolari majmuasi devorlarida joylashgan. Muzeida birinchilardan bo'lib ekologiya bo'limi tashkil etildi. Unda jonli o'simliklar va hayvonlar bilan to'ldirilgan vitrinalar, chuchuk suv havzalari aholisi joylashgan akvariumlar, dengiz anemonlari bo'lgan Moskvadagi birinchi dengiz akvariumlaridan biri, Uzoq Sharqdan ekspeditsiya xodimlari tomonidan olib kelingan hayvonlar tulumlari bilan jihozlangan korpus va boshqalar namoyish etildi. Shu bilan birga, evolyutsion bo'lim tashkil etildi, u yerda markaziy eksponat o'simlik va hayvonot dunyosi rivojlanishining umumiy evolyutsion daraxti bo'lib, eng yangi ilmiy ma'lumotlar asosida qurilgan va doimiy ravishda yangilanadi. Keyinchalik, eksperimental hayvonlar (shu jumladan I.P. Pavlov usuli bo'yicha operatsiya qilingan fistula itlari) ko'rsatilgan laboratoriya bilan odam va hayvonlar fiziologiyasi bo'limi tashkil etildi. Genetika (Rossiyada birinchilardan biri, 1925-yilda qurilgan), chorvachilik va o'simlikchilikda seleksiya, insonning kelib chiqishi va evolyutsiyasi, hayotning kelib chiqishiga oid ko'rgazmalar ham tashkil etildi.

Jahon tabiat muzeylari dunyo miqyosida tabiatni o'rganish va uni asrab-avaylashni targ'ib etish borasidagi eng yaxshi ilmiy-ma'rifiy muassasa sanaladi va bugungi kunda muzeylar va ularning eksponatlari soni ortib bormoqda.